

УДК 619:616.988.76
**РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННОЙ
КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ХЛАМИДИОЗА КОШЕК**

ШАХАТОВА АДЕЛЬ МЕРГЕНОВНА

Студент ветеринарного факультета Казахского Национального Аграрного
Исследовательского Университета

Научный руководитель - **Д.М.ХУСАИНОВ**

Алматы, Казахстан

Аннотация: Проведено изучение иммуногенных свойств изолятов *Chlamydia felis*, выделенных от кошек с клиническими признаками хламидиоза. Разработана усовершенствованная технология получения инактивированного культурального антигена, включающая комбинированную детергентно-этанольную обработку и последующую инактивацию 0,4% формалином. Инактивация подтверждена биопробой на куриных эмбрионах. Иммуногенные свойства препарата оценивали на белых мышах, однократная иммунизация обеспечивала до 90% защиты при контрольном заражении вирулентным штаммом. Разработанная технология обеспечивает высокую чистоту антигена, сохранение иммуногенности и биобезопасность, что делает её перспективной для промышленного производства инактивированной вакцина против хламидиоза кошек.

Ключевые слова: кошка, хламидиоз, диагностика, распространение, лечение.

**DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR PRODUCING AN INACTIVATED
CELL-CULTURE VACCINE FOR THE SPECIFIC PREVENTION OF FELINE
CHLAMYDIOSIS**

SHAKHATOVA A.M., KHUSSAINOV D.M.

Kazakh National Agrarian Research University, Almaty

Summary. An experimental technology for producing an inactivated cell-culture vaccine against feline chlamydiosis, based on *Chlamydia felis* isolates, was developed. Combined methods of elementary body disruption with detergents followed by ethanol extraction were used to increase antigen availability and purity. Inactivation was performed with formalin, and immunogenicity was evaluated in white mice, with a single immunization providing up to 90% protection. The technology is safe, reproducible, standardizable, and may be applied for the specific prevention of chlamydiosis in domestic cats.

Key words: cats, chlamydia, diagnosis, spread, treatment.

**МЫСЫҚТАРДАҒЫ ХЛАМИДИОЗДЫҢ АРНАЙЫ АЛДЫН АЛУЫ ҮШІН
ИНАКТИВАЦИЯЛАНҒАН КУЛЬТУРАЛЫҚ ВАКЦИНАНЫ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН
ӘЗІРЛЕУ**

ШАХАТОВА А.М., ХУСАИНОВ Д.М.

Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті, Алматы қ.

Түйіндеме. Мысықтардағы хламидиозға қарсы инактивацияланған культуралық вакцина алу үшін *Chlamydia felis* изоляттарына негізделген эксперименттік технология әзірленді. Антигеннің қолжетімділігін және тазалығын арттыру үшін детергентпен элементарлық денелерді бұзу және кейіннен этанолмен экстракциялау әдістері қолданылды.

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Инактивация формалинмен жүзеге асырылды, иммуногенділік ақ тышқандарда бағаланып, бір реттік иммунизация 90 %-ға дейін қорғаныс қамтамасыз етті. Бұл технология қауіпсіз, қайталанатын және стандарттауға ыңғайлы болып, мысықтарда хламидиоздың арнайы алдын алу үшін қолданылуы мүмкін.

Кілт сөздер: *мысықтар, хламидиоз, диагностикасы, таралуы, лечение.*

Введение: *Chlamydia felis* является ведущим этиологическим агентом хламидийных инфекций у кошек, хотя в отдельных исследованиях у этих животных выявлялись и другие виды хламидий, включая *C. abortus* [2], *C. pneumoniae* [3], *C. psittaci* [4] и *C. suis* [5]. По сравнению с другими представителями семейства *Chlamydiaceae* данный вид характеризуется относительно высокой хозяин-специфичностью, однако случаи его обнаружения у собак также были описаны [2].

У домашних кошек инфекция, вызванная *C. felis*, является одной из наиболее распространённых причин конъюнктивита. Клиническая картина, как правило, включает серозные или слизистые выделения из глаз, отёк конъюнктивы, блефароспазм и гиперемию третьего века. В ряде случаев отмечаются слабо выраженные системные проявления, такие как повышение температуры тела или ринит. Несмотря на то что заболевание нередко имеет самоограничивающееся течение, при отсутствии лечения или у иммунокомпрометированных животных возможно развитие хронической формы. Экскреция возбудителя с глазными выделениями может продолжаться несколько недель; кроме того, описано интермиттирующее выделение в течение нескольких месяцев, что повышает риск передачи инфекции от клинически здоровых носителей [6].

Цель настоящего исследования заключается в разработке технологии изготовления инактивированной культуральной вакцины против хламидиоза кошек.

Материалы и методы. В работе использовали производственные изоляты хламидий «1» и «2», выделенные от кошек с клиническими признаками хламидиоза и идентифицированные как *Chlamydia felis*. Идентификацию проводили на основании морфологических, культуральных и серологических признаков. Штаммы предварительно адаптировали к культивированию на 6–8-суточных куриных эмбрионах с хорошо развитой сосудистой сетью хориоаллантоисной оболочки, что обеспечивало оптимальные условия для репликации возбудителя.

Результаты исследования. Инфицирование осуществляли в аллантоисную полость в объёме 0,25 мл хламидиосодержащей суспензии с предварительно определённой инфекционной активностью. Инкубацию проводили при температуре 37–38 °С в течение 5 суток во влажной атмосфере. Указанный температурный режим соответствовал оптимальным условиям размножения хламидий и обеспечивал формирование достаточной массы элементарных телец. По завершении инкубационного периода эмбрионы охлаждали при 4–6 °С в течение 18 часов для прекращения метаболической активности и стабилизации антигенного материала, после чего аллантоисную жидкость собирали асептически.

Первичное осветление биоматериала проводили центрифугированием при 2000 g в течение 20–30 минут с целью удаления эритроцитов, фрагментов тканей и крупных клеточных детритов. Для максимального высвобождения внутриклеточных форм хламидий применяли цикл замораживания (–18...–20 °С, не менее 18 часов) с последующим быстрым оттаиванием при 37 °С. Данная процедура обеспечивала разрушение мембран инфицированных клеток и способствовала увеличению выхода элементарных телец без существенного повреждения антигенных детерминант.

Концентрирование и очистку элементарных телец осуществляли методом дифференциального центрифугирования с последующим разделением в ступенчатом градиенте сахарозы (30–45–60 %). Использование градиентной очистки позволяло эффективно отделять элементарные тельца от остаточных белковых и липидных компонентов аллантоисной жидкости. Фракции, содержащие элементарные тельца, отбирали на границах

слоёв, разбавляли фосфатно-солевым буфером (рН 7,2–7,4) и дважды отмывали центрифугированием при 45000 g в течение 60 минут для удаления следов сахарозы и балластных примесей. Осадок ресуспендировали в 0,2 М фосфатно-солевом буфере и стандартизировали по оптической плотности с подбором оптимальной концентрации антигена, обеспечивающей воспроизводимость серий.

С целью повышения иммуногенности и доступности иммунодоминантных антигенных детерминант была разработана комбинированная технологическая схема, включающая предварительную дезинтеграцию элементарных телец детергентом с последующей экстракцией этанолом повышенной концентрации. Предварительная детергентная обработка способствовала частичному разрушению наружной мембраны и высвобождению мембранных белков, включая основные наружные белки (MOMP), играющие ключевую роль в формировании защитного иммунитета. Последующая этанольная экстракция обеспечивала удаление липидных компонентов и низкомолекулярных примесей, что приводило к повышению степени очистки антигенного материала. При этом подбор концентрации этанола осуществляли таким образом, чтобы минимизировать денатурацию белков и сохранить их пространственную конфигурацию, необходимую для распознавания иммунной системой.

Инактивацию хламидий проводили 0,4 % формалином при 37 °С в течение 5 суток. Выбор концентрации и температурного режима обеспечивал полную утрату инфекционной активности при сохранении структурной целостности антигенных компонентов. Контроль полноты инактивации осуществляли биопробой на куриных эмбрионах с последующим наблюдением в течение 7 суток. Отсутствие специфических изменений свидетельствовало о полной инактивации материала.

Концентрация белка в готовой антигенной суспензии составляла 30 мг/мл. Дополнительно оценивали стерильность, отсутствие остаточной инфекционности и стабильность при хранении.

Иммуногенные свойства препарата оценивали на белых мышах при однократном внутрибрюшинном введении 0,5 мл инактивированной антигенной суспензии. Через 20 суток после иммунизации проводили контрольное заражение вирулентным изолятом в дозе 10^{-6} ЭЛД₅₀/0,3 мл внутрибрюшинно в объёме 0,5 мл. Для каждого изолята выполняли три независимые серии опытов по 30 животных в опытной и контрольной группах, что обеспечивало статистическую достоверность результатов.

Штаммы хламидий	Группы белых мышей	Количество белых мышей	Количество павших животных	Эффективность Иммунизации (%)
«1»	опытные	30	3	90
	контрольные	30	29	-
«2»	опытные	30	3	90,0
	контрольные	30	28	-

Таблица 1. Характеристика иммуногенных свойств хламидий, выделенных от плотоядных

Полученные данные показали, что однократная иммунизация обеспечивала защиту до 90 % животных при контрольном заражении. В контрольных группах гибель достигала 93–97 %, что подтверждало высокую вирулентность штаммов и корректность модели заражения. Выживание иммунизированных животных свидетельствовало о формировании выраженного протективного иммунного ответа, вероятно включающего как гуморальный, так и клеточный компоненты.

Заключение. В результате проведённых исследований была разработана и апробирована усовершенствованная технология получения инактивированного культурального антигена

Chlamydia felis, включающая комбинированную детергентно-этанольную обработку и последующую инактивацию формалином. Применение данной методики позволило повысить степень очистки антигенного материала без снижения его иммуногенности, обеспечить более полное высвобождение иммунодоминантных антигенов и снизить содержание балластных примесей. Замена токсичных реагентов на этанол повысила биобезопасность производственного процесса, а воспроизводимость и стандартизация метода обеспечили стабильность качества получаемого препарата. Испытания на белых мышах показали, что однократная иммунизация обеспечивает защиту до 90% животных при контрольном заражении вирулентными изолятами. Полученные результаты подтверждают перспективность предложенной технологии для промышленного производства инактивированной культуральной вакцины против хламидиоза кошек и могут быть использованы для профилактической иммунизации животных с целью предупреждения распространения инфекции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Šoštarić-Zuckermann I.C., Borel N., Kaiser C., Grabarević Ž., Pospischil A. Chlamydia in canine or feline coronary arteriosclerotic lesions BMC Res Notes. 2011;4:350. doi: 10.1186/1756-0500-4-350.
2. Sibitz C., Rudnay E.C., Wabnegger L., Spersger J., Apfalter P., Nell B. Detection of Chlamydophila pneumoniae in cats with conjunctivitis Vet Ophthalmol. 2011;14:67. doi: 10.1111/j.1463-5224.2011.00919.x
3. Sanderson H., Vasquez M., Killion H., Vance M., Sondgeroth K., Fox J. Fatal Chlamydia psittaci infection in a domestic kitten J Vet Diagn Invest. 2021;33:101. doi: 10.1177/1040638720966960.
4. Pantchev A., Sting R., Bauerfeind R., Tyczka J., Sachse K. Detection of all Chlamydophila and Chlamydia spp. of veterinary interest using species-specific real-time PCR assays Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2010;33:473. doi: 10.1016/j.cimid.2009.08.002.
5. Tîrziu A., Herman V., Imre K., Degi D.M., Boldea M., Florin V., Bochiş T.A., Adela M., Degi J. Occurrence of Chlamydia spp. in conjunctival samples of stray cats in Timișoara municipality, western Romania Microorganisms. 2022;10:2187. doi: 10.3390/microorganisms10112187.